

doi: 10.5281/zenodo.4965756

ОПТИМІЗАЦІЯ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В РАМКАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Optimization of Student's Mental States Preschool Education in the Modernization of the Educational Process

Irina Volzhentseva

*DSc. in Psychology, Professor, Academician of Ukraine Technological Academy
(UTA), Professor of Psychology Department,*

*Professor of Psychology and Pedagogy of Preschool Education Department,
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav (Ukraine)*

iv.volzhentseva@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0458-531X>

Abstract. *In the article the need for the formation of new personal qualities of students preschool education in their preparation for the initiative of social and professional activity in modern society in the context of European requirements Bologna process is revealed. The importance of the optimal psychophysiological state in the modernization of the educational process is emphasized. In the context of the European requirements the innovative technology of multifunctional regulation of student's preschool education mental states by emotional means, the author's approach to the problem of increasing the efficiency of regulation and self-regulation of students preschool education mental states in the process of educational activity is presented. The conceptual unit is specified the essence emotiogenic ways filed types of software systems sound-color regulation are revealed. For a holistic vision of the innovative approach, a model is presented that contains sound-color regulation, represented by two integrated parts of perceptual psychotherapy: a part of sound therapy, represented by such methods as music, biosonics and binaural sounds, and a part of color therapy, represented by such methods as colors (chromatic and achromatic), objects (natural and man-made), graphic methods (for a clear and vague image), which cause the states regulation. Also, a general scheme of multifunctional mental states regulation which consists of three parts: two diagnostic (first and third) and one regulating (second block) is presented. There are three types of software complex sound color regulation: two main (relaxation and activation) - for relaxation and mobilization and one auxiliary (neutralization) - to stabilize, balance and harmonization of internal processes of the respondent, which makes it possible in the process of regulation to avoid sharp contrasts, the effect of disharmony, frustration and gradually, smoothly change the existing mental state of the type of "relaxation"/"activation". The effectiveness of multifunctional regulation is presented at: cognitive (learning of knowledge, laws, rules, cognitive aspect, mental performance), physiological (vegetative system: VG, NG, heart rate, regulation of biochemical dynamics of the body - sympathetic/parasympathetic components), emotional-volitional (performs a number of functions, the main of which is regulatory) and cognitive (motivated behavior, productivity) levels. The features of the practical use of multifunctional regulation are considered.*

Key words: *higher education system, Bologna process, students, innovation technology, mental conditions, polyfunctional regulation, emotion-genetic method.*

Вступ **Introduction**

Упродовж останніх років європейське освітнє співтовариство консолідується задля освітньої концепції Болонського процесу, який спрямовано на структурне реформування

національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм, модернізації системи контролю якості освіти, введення загальноєвропейських кредитних записів і термінів навчання.

Саме тому, в контексті європейських вимог, модернізації освітньої діяльності, вища педагогічна освіта залишається в центрі уваги України. Виховання, навчання і розвиток є рівноцінними складовими освіти в процесі розвиваючого навчання, так як спрямовані на створення нових особистісних якостей студентів, вдосконалення їх ціннісних орієнтацій, знань і способів навчання, формування гармонійно і усебічно розвиненої особистості, підготовленої до ініціативної соціальної і професійної діяльності в сучасному суспільстві, особистості, здатній розділяти і примножувати її цінності.

Ефективність упровадження інноваційних технологій дає змогу поглибити теоретичні й практичні знання щодо розвитку Болонського процесу у вищій педагогічній освіті. До навчальних інноваційних технологій можна зарахувати такі, як особистісно-орієнтовані, інформаційні, дистанційні, модульно-розвивальні тощо, вибір яких суттєво поліпшує мотивацію до навчального процесу студентської молоді.

Використання їх здійснюється з позиції інтеграційного підходу, як до процесів освіти, що вимагають безперервності і ступеневого характеру навчання, так і опори на систему знань про індивідуальні особливості особистості студента, його психофізіологічні стани, їх оптимальність, адже найважливіший механізм інтеграції людини як цілості є єдність його духовної, психічної і тілесної організації.

Для оптимізації психічних станів, на основі комплексного підходу щодо можливостей поліфункціонального емоціогенного впливу, представлено інноваційну вітчизняну технологію *поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами*, авторський підхід до проблеми підвищення ефективності регуляції і саморегуляції психічних станів студентів дошкільної освіти у процесі навчальної діяльності.

Загальнотеоретичною основою авторської методики звукоколірної регуляції психічних станів студентів стали: резонансна теорія слуху Г. Гельмгольца; основні положення щодо впливу музики на всі органи і системи організму – центральну нервову систему, серцево-судинну, дихальну, м'язову (В.М. Бехтерев (1916), І.М. Догель (1888), І.Р. Тарханов, П.П. Лазарев); регуляція стресу за допомогою музики (І.М. Сеченов, С.П. Боткін, І.П. Павлов (2010)); використання музики у психотерапевтичній практиці (Л.С. Брусиловський (1988), А. Копленд (1985), В. Леві (1968), В.І. Петрушин (1988), Г.М. Родіна (200), В.С. Шушарджан (1998), В. Елькін (2000)); базові положення естетичних переживань, асоціацій, які впливають на психоемоційний стан людини (Г.В. Іванченко (2001), М.М. Ліванов, М.Р. Могендович, В.Б. Полякова); теорія «центрального аналізатора» І. Евальда; «бінауральний ефект» слухового аналізатора (С.Л. Рубінштейн (1997)); теоретичні підходи до розгляду феномену бінауральності і його впливу на людину (Г.В. Дав, А.В. Патрушев (<http://www.gateway-sound.com>), А.А. Тихомиров, удіостимуляції мозку, регуляції станів за допомогою бінауральних звуків (Д.Дж. Андерсон, Р. Монро, Ф.Х. Уразаєва, К.Ф. Уразаєв), впливу бінауральних ритмів на розумову діяльність (С. Девід, Д. Едрінгтон); теорії колірної зору (Т. Юнг – Г. Гельмгольц, Е. Герінг), фізіологічного впливу кольору на організм (С.Л. Рубінштейн (1997), Д. Бехер, впливу кольору на психіку (Д. Бехер, М. Деревіре), функціонального кольоросприйняття (М. Люшер (1993), розвитку чутливості до сприйняття кольору (О.М. Леонт'єв (2005)); теоретичні положення голографічної кольоротерапії

(О. Боровський (2009); принцип урахування індивідуально-особистісних особливостей у кольоротерапії (В.М. Бехтерев (1916), М. Купер.

Метою даної статті є розкриття сутності інноваційної технології поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами.

Експериментальна робота проводилася на базі Київського міжнародного університету і ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди». Експериментом було охоплено 319 студентів денної і заочної форми навчання спеціальності «Психологія і педагогіка дошкільної освіти».

Методи та методики дослідження ***Methods and Techniques of the Research***

Для розв'язання дослідницької проблеми було застосовано комплекс методів і методик: теоретичні (аналіз вітчизняних і закордонних наукових джерел, що дає можливість виявити, узагальнити і систематизувати матеріали з проблеми дослідження); організаційні (порівняльний, лонгітюдний, комплексний експеримент) для здобуття наукових даних за визначеною проблемою; емпіричні (бесіди, інтерв'ю, анкетування, спостереження, експеримент), за допомогою яких проаналізовано особливості виникнення і проявів психічних станів особистості; обробки даних (кількісний і якісний) для підтвердження вірогідності зміни показників і значущості здобутих результатів; психолого-діагностичний метод, який охоплює конкретні методики, а саме: методику Л. А. Рабінович «Чотиримодальнісний емоційний опитувальник» для виявлення стійких емоційних переживань студентів у навчальному процесі; методику А. Басса – А. Дарки «Діагностика показників і форм агресії» для визначення рівня деструктивних тенденцій; методику Ч. Д. Спілбергера для виявлення рівня тривожності; 16-РФ опитувальник Р. Б. Кеттелла для виявлення індивідуально-психологічних особливостей особистості; методику Дж. Роттера «Локус контролю» для вивчення локалізації відповідальності суб'єкта; проективну методику О. В. Лібіна «ТиГр» – психографічний тест: конструктивний малюнок людини з геометричних форм для визначення індивідуальних і типологічних її особливостей; методику О. О. Дружиніної «Коректурна проба» (літерний варіант) для дослідження розумової працездатності; методику А. В. Петровського «Ряд слів» для дослідження швидкості перебігу розумового процесу; методику О. О. Дружиніної «Пам'ять на числа» для вивчення рівня короткочасної пам'яті, її обсягу і точності.

Для дослідження суб'єктивної оцінки частоти, інтенсивності, особливостей прояву емоційних станів, для виявлення їх динаміки застосовувалися авторські розробки: методика «Самооцінка емоційних станів», «Щоденник самоспостереження студента за психічними станами», анкета «Ставлення студентів до регуляції психічних станів і використання звукоколірної регуляції»; для вивчення ставлення студентів до регуляції психічних станів у навчальному процесі та суб'єктивної оцінки використання поліфункціональної регуляції за допомогою звукоколірних програмних комплексів застосовувався опитувальник «Психічні стани студентів після звукоколірної регуляції».

Для виявлення об'єктивних показників функціональних станів використовувалася методика вимірювання артеріального тиску і пульсу за допомогою автоматичного тонометру_VB 322.

Для визначення достовірності зміни показників і підтвердження значущості отриманих результатів застосовувалися математико-статистичні методи обробки

даних (кореляційний, кластерний аналізи, критерій χ^2 , Фрідмана, U-критерій Манна-Уїтні, z-критерій, коефіцієнт рангової кореляції Спірмена та ін.

Результати *Results*

У результаті проведення констатувального експерименту, була розроблена *поліфункціональна регуляція* психічних станів особистості емоціогенними засобами, яка заснована на звукоколірній регуляції, що складається з полімодального структурного утворення, наслідку інтеграції груп звукотерапії і кольоротерапії. Поліфункціональна регуляція – це потенційна можливість виконання декількох функцій одними і тими ж засобами, а також потенційна можливість по-різному впливати на процедуру регуляції (Волженцева, 2012).

Модель поліфункціональної регуляції психічних станів (див. рис. 1) містить звукоколірну регуляцію, представлену двома інтегрованими блоками перцептивної психотерапії: блоком звукотерапії, представленим такими засобами, як музика, біозвуки і бінауральні звуки; і блоком кольоротерапії, представленим такими засобами, як кольори (хроматичні й ахроматичні групи), об'єкти (природні та створені людиною), графічні засоби (за чітким і розпливчастим зображенням), що зумовлюють регуляцію станів.

При розробці методики звукоколірної регуляції психічних станів було виділено три *типи програмних комплексів* звукоколірної регуляції: два основні (релаксація й активізація) – для розслаблення та мобілізації і один допоміжний (нейтралізація) – для стабілізації, урівноваженості й гармонізації внутрішніх процесів респондента, що дає змогу в процесі регуляції уникнути різких контрастів, ефекту дисгармонії, фрустрації й поступово, плавно змінити наявний психічний стан за типом «релаксація»/«активізація» (див. табл. 1).

На підставі виділених програмних комплексів «Релаксація», «Активізація», «Нейтралізація», особливостей їх впливу нами була запропонована методика, що включає схему поліфункціональної регуляції психічних станів за допомогою звукоколірних програм і технологію її реалізації. Зупинимося детальніше на кожній складовій цієї методики.

Мета звукоколірної регуляції – домогтися оптимального реагування на стрес студентів в емоційно-забарвлений період навчальної діяльності –напружений період, що передбачає перевірку знань у вигляді підсумкової атестації, модульного контролю, зумовлює нервово-психічну напругу, прояв деструктивних психічних станів. (Волженцева, 2011; 2012).

Схема поліфункціональної регуляції психічних станів за допомогою звукоколірних програм складається з трьох блоків: двох діагностичних (перший і третій) та одного регулювального (другий блок) (див. рис. 2).

Рис. 1. Модель поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами

Таблиця 1

Програмний комплекс звукоколірної регуляції психічних станів студентів

Типи програмних комплексів		РЕЛАКСАЦІЯ (I основний комплекс)	НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ (допоміжний комплекс)	АКТИВІЗАЦІЯ (II основний комплекс)
Специфіка програмних комплексів		Зниження м'язової напруги, усунення психологічних затисків, відновлення сил, сприяє відпочинку	Нейтральне, протистоїть дії релаксації і активізації: врівноваженість, стабільність, гармонізація внутрішніх процесів	Підвищення загального тону, підйом сил, найбільша сила емоційного впливу, підвищення пізнавальної мотивації, активізації роботи пізнавальних процесів
Види психотерапії	Емоціогенні засоби (групи перцепт. психотерапії)			
ЗВУКОТЕРАПІЯ аудіальна, перцептивна психотерапія	музикальна	ТРОФОТРОПНА - заспокійлива - розслаблююча <i>Наприклад, Ф.Ліст «Марення кохання»</i>	НЕЙТРАЛЬНА - світла - легка - повітряна <i>Наприклад, Ф.Шопен Вальс №2</i>	ЕРГОТРОПНА - стимулююча - активізуюча <i>Наприклад, І.Брамс «Угорський танець» №5 fis-moll</i>
	біозвукова	легкий плеск води дзюрчання струмка, голоси птахів	шум морського прибою, шелест листя, уранішні хори різних куточків природи	гуркоти грому, свист вітру звуки сільського подвір'я
	бінауральна	Тета-ритм (θ-ритм)	Альфа-ритм (α-ритм)	Бета-ритм (β-ритм)
КОЛЬОРОТЕРАПІЯ візуальна психотерапія	хроматична	ДЕЗІНТЕГРУЮЧА - блакитний - синій - фіолетовий	СТАБІЛІЗУЮЧА - рожевий - коричневий - зелений	СТИМУЛЮЮЧА - червоний - помаранчевий - жовтий

Рис. 2. Схема поліфункціональної регуляції психічних станів особистості за допомогою звукоколірних програмних комплексів

Завданням першого блоку (діагностичного) є здобуття інформації, необхідної для цілеспрямованого підбору емоціогенних засобів регуляції.

Цей етап включає:

- вивчення психічних і вегетативних станів, індивідуально-психологічних і типологічних особливостей особистості, мотивів поведінки і діяльності людини;

- психологічний аналіз навчальної діяльності для виявлення зміни психічних станів, стійких емоційних переживань студентів, об'єктивних показників функціональних станів випробовуваних, які в дійсності виникають під її впливом;
- вибір програмного комплексу за типом «Релаксація»/«Активізація» на основі диференціації отриманих експериментальних даних кластерного аналізу: стійких особистісних рис, нервових процесів і характеру психічних станів.

Завданням другого блоку (регулювального) є зміна психічних станів завдяки звукоколірній регуляції, що складається з чотирьох компонентів: музичного, біозвукового, бінаурального і колірною, які, інтегровано комбінуючись у різних варіантах, представлені двома основними програмними комплексами «Релаксація» та «Активізація» й одним допоміжним – «Нейтралізація» (див. рис. 2). Ці комплекси, зважаючи на специфіку їх впливу, надають поліфункціональну регуляцію на *індивідуальному* (властивості нервових процесів: активність, урівноваженість, динамічність), *особистісному* (властивості особистості: інтелектуальні, емоційно-вольові, комунікативні) і *суб'єктному* (деструктивні психічні стани: тривога, страх, агресивні прояви) рівнях. Дійти до висновку про ефективність поліфункціональної регуляції можна за змінами показників рівнів прояву станів: *когнітивний* (засвоєння знань, законів, правил, мовномисленевий аспект, розумова працездатність), *фізіологічний* (вегетативна система: ВГ, НГ, ЧСС, регуляція біохімічної динаміки організму – симпатичні/парасимпатичні компоненти), *емоційно-вольовий* (виконує низку функцій, головною з яких є регулятивна) і *конативний* (мотивована поведінка, продуктивність праці).

Завданням третього блоку (діагностичного) є вивчення прояву психічних станів після поліфункціональної регуляції за допомогою звукоколірних програмних комплексів, виявлення змін, що відбуваються під її впливом на вище зазначених рівнях.

Разом зі схемою поліфункціональної регуляції психічних станів за допомогою звукоколірних програмних комплексів методика звукоколірної регуляції, як було зазначено вище, включає *технологію її реалізації*, тобто комплекс організаційних заходів, операцій і прийомів, спрямованих на досягнення поставленої мети. Серед них: *зміст* програмних комплексів, *специфіка добору* матеріалу, *критерії* опису емоціогенних засобів регуляції, *процедура організації* сеансів звукоколірної регуляції, *технічні й гігієнічні вимоги* до застосування звукоколірної терапії.

При розробці *змісту програмних комплексів* враховувалися: переваги респондентів; період навчання; тимчасові особливості регуляції за типом «Релаксація»/«Активізація»; специфіка їх впливу; структурні і функціональні якості компонентів; повне занурення в регулювальний комплекс, а також сім *критеріїв* опису впливу застосованих емоціогенних засобів регуляції: *об'єктивні* (досягнення катарсису, феномен інерції, збіг критеріїв впливу, часові закономірності у створенні програмних комплексів) і *суб'єктивні* (експресивність, активність, динамічність), які забезпечили максимальну ефективність впливу.

Дотримання критеріїв емоціогенних засобів регуляції психічних станів дозволило забезпечити максимальну ефективність впливу програм «Релаксація»/«Активізація», кожна з яких має по три комплекси.

Організація сеансів звукоколірної регуляції психічних станів включає наявність комп'ютерів/ноутбуків або інших пристроїв для відтворення дисків з програмними комплексами для можливості регуляції і саморегуляції психічних станів людини, самостійного регулювання сили звуку. Прослуховування програмних комплексів

здійснюється за допомогою стереонавушників з метою повного занурення в їх зміст, глибокій релаксації, аудіовізуалізації, активізації образного мислення. Використання навушників також обумовлене технічними вимогами (механізм впливу використаних бінауральних ритмів заснований на низькочастотних звукових коливаннях (4–30 Гц) – ембієнтних звуках, відповідних частотам мозкових хвиль, чути їх можна лише в стереонавушниках, оскільки це не реальний зовнішній звук, а «фантом», який народжується в головному мозку людини при складанні електромагнітних хвиль, що йдуть від двох півкуль мозку, які синхронно працюють), оптимальній активації респондента (відсутність сторонніх подразників, відвернутості), що сприяє ефективному проведенню сеансів регуляції і саморегуляції психічних станів студентів у процесі навчальної діяльності (Волженцева, 2012).

Вимогою до використання звукоколірної регуляції є індивідуальний контроль за силою (гучністю) звучання сприйманих звуків: вплив звуків не повинен перевищувати 55–65 децибел (звичайна розмова проходить на 50 децибелах) і виконання гігієни використання навушників на сеансах звукоколірної регуляції (після годинного впливу звуків силою в 60 децибел незалежно від типу і змісту програми необхідно 45-хвилинний відпочинок).

Не рекомендоване тривале використання програмних комплексів у пізній вечірній час, якщо немає потреби в зосередженості, концентрації уваги, активізації розумової діяльності, посиленні здібності до навчання.

Висновки **Conclusions**

Отже, запропоновано інноваційну технологію поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами, яка буде сприяти оптимальному реагуванню на стрес студентів дошкільної освіти в емоційно-забарвлений період навчальної діяльності й активізувати сприйняття пізнавальної інформації в рамках Болонського процесу у вищій педагогічній освіті.

Перспективами подальших досліджень поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами за допомогою звукоколірних та інших програмних комплексів є створення програм для представників різних категорій, залежно від місця мешкання, від метеорологічних умов з урахуванням вікових, статевих особливостей; розгляд проблеми поліфункціональної регуляції в медичному аспекті; дослідження особливостей впливу поліфункціональної регуляції емоціогенними засобами на м'язовому, клітинному, гормональному та фізіологічному рівнях.

Література **References**

Бехтерев В.М. (1916) Вопросы, связанные с лечебным и гигиеническим значением музыки // *Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии*. № 1-3. С. 105-124.

Боровский А. (2009) Восстановление Личной Силы. *Основы голографической терапии*. Израиль, 226 с.

Брусиловский Л.С. (1988) Музыкалотерапия: Руководство по психотерапии / Под ред. В.Е. Рожнова. М., С. 23-26.

Волженцева И. В.(2012) Методологические и теоретико-эмпирические исследования

полифункциональной регуляции психических состояний личности эмоциогенными способами: монография // Макеевский экономико-гуманитарный институт. Макеевка: МЭГИ, Донецк: Донбасс. 536 с.

Волженцева И.В. (2011) Психология музыкального воздействия: учебное пособие для студентов высших учебных заведений специальности "Психология". Макеевка: МЭГИ, Донецк: Норд-Пресс, 2011. 348 с.

Волженцева И. В. (2011) Теория и практика оптимизации психических состояний студентов в учебной деятельности средствами музыкального воздействия: монография / Макеевский экономико-гуманитарный институт. Макеевка : МЭГИ, Донецк: Донбасс. 227 с.

Догель И.М. (1888) Влияние музыки на человека и животных. Казань. С 4-5 .

Павлов И.П. (2010) Лекции о работе больших полушарий головного мозга [Изд. 5, испр]. 296 с.

Иванченко Г.В. (2001) Восприятие музыки и музыкальные предпочтения // *Психологический журнал*. Том 22, №1. С. 72-81.

Копленд А. (1985) Радости музыки; Сокращ. перев. с англ. С. Кастальского. Ровесник, 1985. №12. С. 19-21.

Кораблина Е.П., И.А. Акиндинова, А.М. Родина (2001) Искусство исцеления души: Этюды о психологической помощи : Пособие для практических психологов. Под ред. Е.П. Кораблиной. СПб.: СОЮЗ. С. 90-118.

Леви В. (1968) Музыкакопия или хорошо забытое старое. *Знание - сила*. №10. С. 44 - 46.

Леонтьев Д.А. Духовность, саморегуляция и ценности // *Гуманитарные проблемы современной психологии*. Известия Таганрогского государственного радиотехнического университета, 2005, № 7. 16-21.

Люшер М. (1993) Сигналы личности. Воронеж, 1993. 160 с.

Патрушев А.В., Д.Е. Шумов. Звуки которых нет. Режим доступа: <http://www.gateway-sound.com>

Петрушин В.И. (1988) Моделирование эмоций средствами музыки // *Вопросы психологии*. № 5. С. 141-144.

Рубинштейн С. Л. (1997) Человек и мир. М.: Наука. 190 с.

Элькин В. (2000) Целительна магия музыки. Гармония цвета и звука в терапии болезней. СПб. : Респекс, 2000. 224с.

Шушарджан С.В. (1998) Музыкаотерапия и резервы человеческого организма. М., 363 с.

